

Il sole ed il Pantheon di Agrippa, Augusto o Adriano?

Amelia Carolina Sparavigna, Politecnico di Torino

In [1] si era discusso del Pantheon e del ruolo che ha la luce che penetra nell'Oculus il giorno del Dies Natalis di Roma, il 21 Aprile. Secondo alcuni studiosi, a mezzogiorno del Natale di Roma, l'imperatore, entrando nel Pantheon veniva illuminato dalla luce che passava attraverso l'oculus. La porta d'ingresso è infatti posta a settentrione. Per quello che si conosce sulle celebrazioni del natale di Roma, ovvero della festa delle Palilie, sappiamo che si svolgevano all'Ara di Vesta. Non esiste letteratura antica che parla di riti relativi che svolgessero anche al Pantheon. Inoltre, il Pantheon che vediamo oggi è quello edificato da Adriano e quindi l'effetto legato alla luce che passa per l'oculus è relativo a questo edificio. Su come era il Pantheon originale, dovuto ad Agrippa al tempo di Augusto, ci sono ipotesi che vengono da scavi. Il lavoro propone quindi una serie di osservazioni sul Pantheon e alcuni riferimenti letterari.

Sul web

Sul web, troviamo molti articoli e filmati che ci mostrano il fenomeno luminoso. Ma troviamo anche il Pantheon legato ad Augusto, come in www.romatoday.it/eventi/cultura/pantheon-luce-21-aprile.html, dove si dicono le seguenti: "Nel giorno in cui Roma festeggia il suo compleanno, i raggi di luce penetrano nel Pantheon e, alle 12 precise, illuminano perfettamente la porta di bronzo d'ingresso, quella da cui oggi entrano i visitatori ma da cui, tanti anni fa, accedeva l'imperatore. L'effetto di luce che, ancora oggi, affascina romani e turisti, ..., fu progettato già al momento della costruzione del Pantheon da parte di Agrippa, genero dell'imperatore Augusto, nel 27 a.C. La cupola del Pantheon, con il suo particolare oculo è stato, infatti, progettato da Agrippa, per volontà di Augusto, proprio con l'intenzione di scandire le stagioni dell'anno e far sì che il 21 aprile - in occasione del Natale di Roma - la luce centrasse la porta di bronzo per illuminare l'imperatore da capo a piedi." <https://archive.md/6St0Z>

L'articolo dice quindi che Agrippa progettò il Pantheon con l'oculus perché fosse una meridiana solare e lo fece per volere di Augusto. Ma le cose sono andate proprio così? Diciamo subito che il Pantheon che ammiriamo oggi non è quello di Agrippa ed Augusto. Quindi, Augusto non è mai stato illuminato dalla luce che passa attraverso l'oculus che vediamo oggi.

Prima di entrare nello specifico del Pantheon, è necessario spiegare alcuni concetti legati al Dies Natalis.

Natale di Roma, perché si celebra il 21 aprile

Da libreriamo.it/storie/natale-di-roma-perche-21-aprile-si-celebra/

"Narra Marco Terrenzio Varrone, celebre letterato, grammatico, militare e agronomo romano, che Romolo fondò la città eterna proprio il 21 aprile del 753 a.C. Da questa data, infatti, che venne calcolata la cronologia romana, con la locuzione Ab Urbe condita, che appunto significa "dalla fondazione della città". La data del 21 aprile fu risultato del calcolo delle computazioni astrologiche di Lucio Taruzio Firmano, un fisico e matematico del I secolo a.C. Anche nella "Historiae romanae ad M. Vinicium libri duo" di Marco Velleio Patercolo si legge: "Roma fu fondata il 21 aprile sul Colle Palatino nell'anno della sesta Olimpiade". La ricorrenza del 21 aprile, però, non è sempre stata chiamata Natale di Roma. Inizialmente la data era celebrata con una festa denominata "Palilia". Fu l'imperatore Claudio il primo a festeggiare la natività della Città Eterna. Solo nel 1870, dopo la Breccia di Porta Pia, il 21 aprile divenne una ricorrenza riconosciuta in tutta Italia". Quindi, come Claudio festeggiava il Natale della Città è cosa diversa da come Augusto festeggiava le Palilie.

Da <https://it.wikipedia.org/wiki/Parilia>

"Celebrata per purificare le greggi ed i pastori, la festa dei Palilia, insieme alla precedente dei Fordicidia (15 aprile) e la successiva dei Robigalia (25 aprile), faceva parte del trittico di cerimonie

religiose agricole nate ancor prima della fondazione della città di Roma, avvenuta nel 753 a.C. [Plutarco], anche se per un'altra narrazione [Dionigi di Alicarnasso] questa festività fu stabilita proprio per festeggiare la nascita della città. In età più recente, a partire dal 121 si iniziò a festeggiare nella stessa data anche il giorno della fondazione di Roma, ovvero la festività di Romaia. L'intera descrizione del cerimoniale la troviamo in Ovidio. La festa aveva due forme rituali leggermente dissimili, una urbana (che si svolgeva a Roma) ed una rurale. Ovidio ci dà una descrizione di entrambe in sequenza, cominciando dal rituale della festa in Roma (Fas. IV, 721-781). Nel rito urbano si eseguiva una lustrazione sull'ara di Vesta colla partecipazione della vestale più anziana che vi bruciava profumi e poi vi mescolava cenere di vitello (sacrificato nelle precedenti Fordicidia), sangue di cavallo (il cavallo di destra della biga vincitrice della festa dell'*equus October* dell'anno precedente) e steli di fave. Nella versione rurale ... ". A Roma si andava sull'ara di Vesta. Ovidio non dice che poi si andava al Pantheon.

Dies Natalis

Non solo Roma aveva il suo Dies Natalis. Anche le colonie romane lo avevano. Tra le pochissime date che conosciamo, quattro, c'è quella di Brindisi da due lettere di Cicerone. Il giorno natale di Brindisi cadeva alle None di Agosto, festa della Salus al Quirinale. Cicerone ricorda tale data perché era anche il compleanno della figlia Tullia. Di Brindisi si è parlato in [2].

Sul Dies Natalis di una colonia ecco che cosa dice Marta Conventi, nel suo "Città romane di fondazione" [3]. Una volta presa la decisione di fondare una colonia, si mandava una commissione sul sito individuato per la fondazione. La commissione doveva misurare e delimitare il territorio, e dividere lo spazio interno, in modo da assegnare ai coloni i diversi lotti tramite sortitio (sorteggio). La deduzione iniziava col tracciare i lineamenta, ovvero gli assi che sarebbero andati a formare le vie ed a delimitare le *insulae*. Poi si costruivano strade e fognature, e il tutto poteva continuare anche per tre anni. La data ufficiale di fondazione della colonia coincideva con l'esposizione nel foro della *Forma Urbis* insieme ad una copia della *Lex Colonica*, quando la *groma* era anche portata via (la *groma* era uno strumento usato per l'*agrimensura*). Tale data era ricordata ogni anno come il Natale della colonia (*Dies Natalis*), secondo A. M. Eckstein, che nel 1979 scrive circa il giorno di fondazione delle colonie romane [4].

Secondo Theodor Mommsen, nel suo *Römisches Staatsrecht* del 1882 [5], il Natale che i coloni commemoravano era quello che corrispondeva alla data della loro purificazione, ossia del loro *lustrum*. Partivano sotto vessillo, verso la loro nuova terra, ed ivi giunti i coloni venivano purificati. Nello scritto di Eckstein viene invece proposto il giorno della cerimonia con l'aratro che definiva il perimetro della città, che era già stato predisposto con i lineamenta. Questo perimetro distingueva legalmente la città dalla campagna. Altrove, come nella discussione della struttura topografica dell'antica Pavia di Gianfranco Tibiletti, (1968) [6], si trova definita la cerimonia che ripeteva la fondazione di Roma da parte di Romolo come l'inaugurazione della città. Per l'inaugurazione di Pavia, Tibiletti crede si svolgesse la cerimonia dell'aratro, uno dei due giorni quando il sole sorge nella direzione del *decumano*. Si noti che l'*inauguratio urbis* si riferisce alle mura della città, non alla direzione del suo *decumano*.

In sostanza Tibiletti riprende quanto detto a metà del XIX secolo, da Heinrich Nissen propose suo *Das Templum* [7]. Nissen disse che il *decumano* delle colonie veniva orientato verso il sorgere del sole il giorno di fondazione. Per lui, fondare la città era come fondare un *Templum*, con il suo asse lungo, il *decumano*, orientato verso il sorgere del sole appunto. Ma, come venne subito osservato, la città non è un *Templum* [8].

Eckstein non prende in considerazione l'inizio dei lavori di *agrimensura* o il tracciamento del *decumano* come un evento tale da essere festeggiato col *Dies Natalis*. Nel lavoro di Eckstein troviamo che si conoscono solo quattro date di giorno natale: *Saticula*: 1 January (Festus, p. 358 Lindsay); *Brundisium*: 5 August (Cic. Pro Sest. 131; cf. Ad Att. 4.14); *Placentia*: in all probability, 31 May (Ascon. In Pis. p. 3 Clark, with Madvig's emendation; cf. now A. M. Eckstein, "Two Notes on the Chronology of the Outbreak of the Second Punic War," forthcoming in *RhM*); *Bononia*: 28 December (Livy 37.57.7). Di *Bononia* si è discusso in [9] e di *Piacenza* in [10]. *Piacenza* può essere

stata orientata col sorgere della luna, sicuramente non col sorgere del sole.

A parte l'orientazione solare, Heinrich Nissen nel 1869 ha legato la fondazione della città ad una festa del calendario romano. Nella letteratura dei gromatici, gli agrimensori romani, o in altri testi antichi non si dice che il giorno che si iniziava l'agrimensura, ponendo la groma con auspici, dovesse essere un giorno di festa del calendario romano. Non dicono se fosse questo il giorno ad essere ricordato come Dies Natalis. La letteratura recente a tal proposito parla di altri giorni, ed in particolare si fa riferimento al giorno quando si esponeva la Forma Urbis della colonia e la groma era rimossa e portata via. Era il giorno quando si erano conclusi tutti i lavori di agrimensura relativi alla colonia.

Come mai Nissen ha legato il Dies Natalis al Templum? La ragione è che i templi avevano il Dies Natalis. La costruzione dei templi soggiaceva ad una sequenza di azioni, tra cui c'era quella dell'inaugurazione. Sull'inaugurazione, aiutiamoci col lavoro di André Magdelain [11]. In [11], c'è una dettagliata discussione sull'inaugurazione. Nella religione dell'antica Roma, essa era *l'atto rituale con cui gli àuguri, prevì accertamenti relativi al consenso divino, conferivano la richiesta qualità sacrale a una persona o a un luogo*. Osserva André Magdelain che c'è un uso generico del termine inaugurare, ma c'è anche un uso specifico.

"Un lieu simplement délimité par les augures mais non approuvé par une auspication, est dit inauguré au sens large du mot. Il existe différentes variétés de lieux délimités de la sorte : l'ager Romanus antiquus (= ager effatus), auguraculum de l'arx (Varro 1.1.7, 8) où officient les augures, et d'une manière générale le templum où intervient l'observation des oiseaux. Mais le mot inaugurer n'a sa pleine valeur technique que si la délimitation faite par les augures est accompagnée de l'approbation auspicielle du lieu, comme c'est le cas pour les temples. ..." L'approvazione tramite auspici del luogo è legata al templum.

Anche I. M. J. Valeton sottolinea che c'è inaugurazione di luoghi e di azioni, e, per quanto riguarda la città, non è l'inaugurazione di un luogo ma di un'azione. Valeton fornisce tutta una serie di considerazioni sul fatto che la città non è un templum. Per maggiori dettagli ed il passo di Valeton, si veda [12]. Vediamo lo specifico per i templi. Un tempio è una aedes inaugurata (si veda [12] per definizioni). La realizzazione di una aedes o tempio dedicato a divinità era scandita da cinque fasi: *votum*, promessa della costruzione del tempio ad un dio, generalmente per supplica o ringraziamento in occasione di battaglie, lotte interne o calamità naturali; *locatio*, la scelta del luogo della costruzione del tempio; *inauguratio*, prima della costruzione il luogo prescelto veniva delimitato dagli Auguri; *consecratio*, terminata la costruzione, i Pontefici consacravano il tempio alla divinità; *dedicatio*, la dedica ufficiale al dio, che in quel giorno (dies natalis) veniva celebrato con cerimonie annuali. Se c'è l'inauguratio, la aedes diventa un templum.

In [13] si dice che "Il diritto di fare un votum agli dèi in origine sembra appannaggio del popolo romano (vota nuncupata) che lo esercitò in età repubblicana attraverso i magistrati cum imperio che riprendono probabilmente un'antica prerogativa regale. La locatio corrisponde a tutta la procedura di appalto e alla scelta del sito ove sorgerà la aedes con l'indicazione dei relativi confini. Alla locatio nel senso appena descritto, si accompagna o segue la inauguratio vera e propria da parte dell'augure che trasforma lo spazio in templum. La dedicatio da parte di magistrati cum imperio conclude la fondazione del tempio, un atto giuridico di particolare prestigio e visibilità politica e sociale. Con questo atto il magistrato trasferisce alla divinità la nuova aedes. Alla dedicatio è connessa la consecratio religiosa da parte di un pontefice che accetta e garantisce il passaggio della aedes e la sua consacrazione a favore della divinità. La aedes publica diviene così proprietà della divinità e gode della inviolabilità connessa alla qualifica di sacra. Il natalis dei o natalis aedis o templi (dies consecrationis : Serv. Aen. 8, 601) corrisponde all'apertura dell'edificio per la sua destinazione culturale accompagnata da una lex aedis, detta anche lex dedications (Plin. epist. 10, 50)."

Per i templi si festeggiava il Dies Natalis in coincidenza con l'ultimo atto ad essi legato, quello della dedica e la definizione della Lex dell'aedes. Per le città si dice che il Dies Natalis coincide con l'ultimo atto, quello della posa della Forma Urbis e Lex nel foro, come detto da Conventi nel suo Città romane di fondazione. Come ha stabilito Valeton, l'inaugurazione della città è relativa all'azione non al luogo. E Valeton indica molte ragioni per cui la città non è un templum, come

sottolineato da Castagnoli [14]. Ferdinando Castagnoli, negli articoli consultati finora, non prende in considerazione il legame di Nissen con le feste il giorno in cui viene tracciato il decumano. E non si può fare altrimenti: per i templi il Dies Natalis segna l'atto finale, la dedica, non il giorno dell'inaugurazione. Ma quello che è fondamentale è che la città non è un templum.

Il monumento

Torniamo al Pantheon di Roma. Vediamo che cosa si dice in [15]. "The Pantheon is the best preserved architectural monument of the Roman period in Rome. Originally built by Agrippa around 27 BC under Augustus's rule, it was destroyed by fire under Domitian, then rebuilt and finally completed in its present form during Hadrian's reign, in ca. AD 128 (Hetland 2007). There is a great deal of uncertainty about the original Agrippan design; excavations, however, have suggested that this building was already circular (although probably open to the sky) and orientated in the same direction (Thomas 1997, La Rocca 1999, Wilson Jones 2003: 180–82)".

Originariamente costruito da Agrippa intorno al 27 a.C. sotto il dominio di Augusto, fu distrutto da un incendio sotto Domiziano, poi ricostruito e infine completato nella sua forma attuale durante il regno di Adriano, nel 128 d.C. circa (Hetland 2007). C'è molta incertezza sul design originale di Agrippa; gli scavi, tuttavia, hanno suggerito che questo edificio fosse già circolare (sebbene probabilmente a cielo aperto) e orientato nella stessa direzione (Thomas 1997, La Rocca 1999, Wilson Jones 2003: 180-82)". E questo è quanto troviamo in [15].

Si dice che c'è incertezza sulla planimetria del tempio di Agrippa, ma si aggiunge che qualcuno suggerisce fosse già circolare, probabilmente a cielo aperto. Quindi, non abbiamo certezza su come fosse il Pantheon di Agrippa e se avesse un oculus e se questo, il 21 Aprile, proiettasse luce sulla porta d'ingresso. Si celebrava nel Pantheon di Agrippa il Natale di Roma? Sappiamo da Ovidio che le Palilie si celebravano all'Ara di Vesta. Il Natale di Roma si è cominciato a celebrare più tardi. Inoltre, come facciamo a supportare l'ipotesi che Agrippa costruì il suo tempio perché Augusto lo voleva così per scandire le stagioni, come troviamo nelle news? Se fosse stato così, allora Augusto non avrebbe avuto bisogno di costruire l'Horologium [16].

L'ultimo dei suoi pensieri

Il Pantheon è detto essere stato costruito intorno al 27 AC. In [15]. In che cosa era occupato Augusto dopo quell'anno?

Dal 26 al 25 a.C. (https://it.wikipedia.org/wiki/Guerre_cantabriche) - «Ad occidente era stata pacificata quasi tutta la penisola iberica, a parte quella che confinante all'estremità orientale con i monti Pirenei, è bagnata dall'Oceano. Qui vivevano due forti popolazioni, i Cantabri e gli Asturi, che non erano soggetti al dominio romano. Per primi a ribellarsi furono i Cantabri, che scontenti di difendere la loro libertà, cercarono di sottomettere i popoli vicini tormentandoli con frequenti incursioni, come i Vaccei, i Turmogi e gli Autrigoni. Contro questi... Cesare Augusto non affidò ad altri la spedizione, ma si incaricò lui stesso. Venne di persona a Segisama dove pose gli accampamenti.» (Floro, Epitome di storia romana, II, 33, 46-47.) Nel 26 a.C. Augusto cominciava il suo ottavo consolato a Tarragona. [Lo dice Svetonio. La carica di Console iniziava annualmente il Primo di Gennaio] Egli aveva preparato nei minimi dettagli il piano delle operazioni per l'invasione della Cantabria. La sua riuscita implicava l'uso dell'azione combinata degli eserciti della Spagna Tarraconense e della Lusitania. Il piano consisteva nell'attaccare la Cantabria con tre colonne di invasione. Il quartier generale era stato stabilito a Segisama. Augusto, a capo delle legioni I e II Augusta, occupò prima Vellica, poi vinse i Cantabri presso Bergida, costringendoli a rifugiarsi sull'altissimo monte Vindio, e si apriva, infine, la strada attraverso il passo che conduceva a Iuliobriga (vicino a Reinoso), fino alla costa presso Santander. Intanto Cariso, a capo delle legioni V Alaudae e X Gemina, si congiungeva all'esercito del suo imperatore, forse proveniente da nord. Ora i due eserciti riuniti, affrontarono e batterono nuovamente i Cantabri presso il monte Vindio (Penas de Europa), dove il nemico fu accerchiato e decimato. Come ultimo atto della campagna di quest'anno, Augusto conquistava Aracelio, che era riuscita a resistere per molti mesi. Decise, infine, di ritirarsi a Tarragona in preda ad una grave malattia e lasciando il comando ai suoi luogotenenti

Gaio Antistio Vetere (suffetto nel 30 a.C.) e Tito Publio Carisio". Il Natale di Roma non era certo tra i primi pensieri di Augusto.

Agrippa

Vediamo adesso che cosa dice Wikipedia sul Pantheon, <https://archive.md/RcNnu>, anche perché in essa troviamo altri riferimenti.

"In the aftermath of the Battle of Actium (31 BC), Marcus Agrippa started an impressive building program: the Pantheon was a part of the complex created by him on his own property in the Campus Martius in 29–19 BC, which included three buildings aligned from south to north: the Baths of Agrippa, the Basilica of Neptune, and the Pantheon". Ecco quindi che l'intervallo temporale si allarga ad una decina di anni, ed non è ristretto al solo 27 AC.

Wikipedia si riferisce a Cassio Dione. Ed ecco da

https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Cassius_Dio/53*.html#27

cosa si dice. 27 1 Meanwhile Agrippa beautified the city at his own expense. First, in honour of the naval victories he completed the building called the Basilica of Neptune and lent it added brilliance by the painting representing the Argonauts. Next he constructed the Laconian sudatorium. He gave the name "Laconian" to the gymnasium because the Lacedaemonians had a greater reputation at that time than anybody else for stripping and exercising after anointing themselves with oil. 2 Also he completed the building called the Pantheon. It has this name, perhaps because it received among the images which decorated it the statues of many gods, including Mars and Venus; but my own opinion of the name is that, because of its vaulted roof, it resembles the heavens.29 3 Agrippa, for his part, wished to place a statue of Augustus there also and to bestow upon him the honour of having the structure named after him; but when the emperor wouldn't accept either honour, he placed in the temple itself a statue of the former Caesar and in the ante-room statues of Augustus and himself. 4 This was done, not out of any rivalry or ambition on Agrippa's part to make himself equal to Augustus, but from his hearty loyalty to him and his constant zeal for the public good; hence Augustus, so far from censuring him for it, honoured them the more." Cassio Dione parla di soffitto a volta. Non parla di oculus.

Continuiamo con Wikipedia. "It seems likely that the Pantheon and the Basilica of Neptune were Agrippa's *sacra privata*, not *aedes publicae* (public temples).[17] The former would help explain how the building could have so easily lost its original name and purpose (Ziolkowski contends that it was originally the Temple of Mars in Campo) [18] in such a relatively short period of time.

Lucio Cassio Dione è vissuto tra il 155 ed il 235 AD. Definisce l'edificio come quello "detto Pantheon" Dione ha scritto la Storia Romana in greco, e quindi ha usato un termine greco. Ma il Latino ha le sue parole. Ad esempio: "Omnes deos publicos privatosque, Quirites, deserturi estis?" [Livio]. Quindi, i Romani, come lo chiamavano? Pantheon?

Sempre da Wikipedia. "It had long been thought that the current building was built by Agrippa, with later alterations undertaken, and this was in part because of the Latin inscription on the front of the temple [Thomas 1997, p. 165] which reads: M·AGRIPPA·L·F·COS·TERTIVM·FECIT or in full, "M[arcus] Agrippa L[ucii] f[ilius] co[n]s[ul] tertium fecit," meaning "Marcus Agrippa, son of Lucius, made [this building] when consul for the third time." However, archaeological excavations have shown that the Pantheon of Agrippa had been completely destroyed except for the façade. Lise Hetland argues that the present construction began in 114, under Trajan, four years after it was destroyed by fire for the second time (Oros. 7.12). She reexamined Herbert Bloch's 1959 paper, which is responsible for the commonly maintained Hadrianic date, and maintains that he should not have excluded all of the Trajanic-era bricks from his brick-stamp study. Her argument is particularly interesting in light of Heilmeyer's argument that, based on stylistic evidence, Apollodorus of Damascus, Trajan's architect, was the obvious architect. [19]"

"The form of Agrippa's Pantheon is debated. As a result of excavations in the late 19th century, archaeologist Rodolfo Lanciani concluded that Agrippa's Pantheon was oriented so that it faced south, in contrast with the current layout that faces north, and that it had a shortened T-shaped plan with the entrance at the base of the "T". This description was widely accepted until the late 20th

century. While more recent archaeological diggings have suggested that Agrippa's building might have had a circular form with a triangular porch, and it might have also faced north, much like the later rebuildings, Ziolkowski complains that their conclusions were based entirely on surmise; according to him, they did not find any new datable material, yet they attributed everything they found to the Agrippan phase, failing to account for the fact that Domitian, known for his enthusiasm for building and known to have restored the Pantheon after 80 AD, might well have been responsible for everything they found. Ziolkowski argues that Lanciani's initial assessment is still supported by all of the finds to date, including theirs; furthermore he expresses skepticism because the building they describe, "a single building composed of a huge pronaos and a circular cella of the same diameter, linked by a relatively narrow and very short passage (much thinner than the current intermediate block), has no known parallels in classical architecture and would go against everything we know of Roman design principles in general and of Augustan architecture in particular." [20]

Plinio il Vecchio

Sempre da Wikipedia. "The only passages referring to the decoration of the Agrippan Pantheon written by an eyewitness are in Pliny the Elder's Natural History. From him we know that "the capitals, too, of the pillars, which were placed by M. Agrippa in the Pantheon, are made of Syracusan bronze", that "the Pantheon of Agrippa has been decorated by Diogenes of Athens, and the Caryatides, by him, which form the columns of that temple, are looked upon as masterpieces of excellence: the same, too, with the statues that are placed upon the roof", [though, in consequence of the height, they have not had an opportunity of being so well appreciated] and that one of Cleopatra's pearls was cut in half so that each half "might serve as pendants for the ears of Venus, in the Pantheon at Rome". Agrippae Pantheum decoravit Diogenes Atheniensis; in columnis templi eius Caryatides probantur inter pauca operum, sicut in fastigio posita signa, sed propter altitudinem loci minus celebrata.

Plinio lo chiama Pantheon. Era un testimone oculare. Non parla di oculus. Se questo elemento architettonico esisteva nell'edificio, era per Plinio una caratteristica priva di un significato degno di nota. Si ricorda che Plinio parla in dettaglio, quando si riferisce allo scorrere del tempo, dell'Horologium di Augusto. Non parla del pantheon in relazione col tempo o le stagioni.

Dice Plinio che sul tetto c'erano delle statue. Magari al centro del tetto, c'era una statua e non un buco. Il mausoleo di Augusto aveva una statua in cima.

Era molto diverso

Il Pantheon a Roma. Storia, costruzione e segreti - <https://bardiromaantica.it/pantheon-roma-storia-costruzione-segreti/> - "Il primo Pantheon era però molto diverso e sostanzialmente più piccolo di quello che vediamo oggi. I ritrovamenti archeologici hanno riscoperto le fondamenta della prima versione di questo monumento. Si trattava di un classico tempio a base rettangolare, dove la cella, la parte più sacra, era anch'essa rettangolare e posizionata in maniera trasversale".

Il sito propone una ricostruzione di tale tempio.

Adriano

Ultimi passi da Wikipedia riguardano il Pantheon di Adriano, quello che vediamo oggi.

"The Augustan Pantheon was destroyed along with other buildings in a huge fire in the year 80 AD. Domitian rebuilt the Pantheon, which was burnt again in 110 AD. The degree to which the decorative scheme should be credited to Hadrian's architects is uncertain. [Publio Elio Traiano Adriano, noto semplicemente come Adriano, Italica, 24 gennaio 76 – Baia, 10 luglio 138, è stato un imperatore romano, della dinastia degli imperatori adottivi, che regnò dal 117 alla sua morte]. Finished by Hadrian but not claimed as one of his works, it used the text of the original inscription on the new façade (a common practice in Hadrian's rebuilding projects all over Rome; the only building on which Hadrian put his own name was the Temple to the Deified Trajan).[27] How the building was actually used is not known. The Historia Augusta says that Hadrian dedicated the

Pantheon (among other buildings) in the name of the original builder (Hadr. 19.10), but the current inscription could not be a copy of the original; it provides no information as to who Agrippa's foundation was dedicated to, and, in Ziolkowski's opinion, it was highly unlikely that in 25 BC Agrippa would have presented himself as "consul tertium." On coins, the same words, "M. Agrippa L.f cos. tertium", were the ones used to refer to him after his death; consul tertium serving as "a sort of posthumous cognomen ex virtute, a remembrance of the fact that, of all the men of his generation apart from Augustus himself, he was the only one to hold the consulship thrice." Whatever the cause of the alteration of the inscription might have been, the new inscription reflects the fact that there was a change in the building's purpose.

Cassius Dio, a Graeco-Roman senator, consul and author of a comprehensive History of Rome, writing approximately 75 years after the Pantheon's reconstruction, mistakenly attributed the domed building to Agrippa rather than Hadrian. Dio appears to be the only near-contemporaneous writer to mention the Pantheon. Even by the year 200, there was uncertainty about the origin of the building and its purpose: *Agrippa finished the construction of the building called the Pantheon. It has this name, perhaps because it received among the images which decorated it the statues of many gods, including Mars and Venus; but my own opinion of the name is that, because of its vaulted roof, it resembles the heavens* [Cassius Dio History of Rome 53.27.2]

In 202, the building was repaired by the joint emperors Septimius Severus and his son Caracalla (Marcus Aurelius Antoninus), for which there is another, smaller inscription on the architrave of the façade, under the aforementioned larger text. This now-barely legible inscription reads: IMP · CAES · L · SEPTIMIVS · SEVERVS · PIVS · PERTINAX · ARABICVS · ADIABENICVS · PARTHICVS · MAXIMVS · PONTIF · MAX · TRIB · POTEST · X · IMP · XI · COS · III · P · P · PROCOS ET IMP · CAES · M · AVRELIVS · ANTONINVS · PIVS · FELIX · AVG · TRIB · POTEST · V · COS · PROCOS · PANTHEVM · VETVSTATE · CORRVP TVM · CVM · OMNI · CVLTV · RESTITVERVNT - Emp[eror] Caes[ar] L[ucius] Septimius Severus Pius Pertinax, victorious in Arabia, victor of Adiabene, the greatest victor in Parthia, Pontif[ex] Max[imus], 10 times tribune, 11 times proclaimed emperor, three times consul, P[ater] P[atriae], proconsul, and Emp[eror] Caes[ar] M[arcus] Aurelius Antoninus Pius Felix Aug[ustus], five times tribune, consul, proconsul, have carefully restored the Pantheon ruined by age.

Il compleanno

Il magico gioco del sole nel Pantheon di Augusto - <https://video.repubblica.it/edizione/roma/il-magico-gioco-del-sole-nel-pantheon-di-augusto/98188/96570> - "Il 23 settembre Ottaviano Augusto festeggiava il suo compleanno facendosi illuminare dal cerchio del sole che a mezzogiorno in punto entrava dall'apertura nella volta del Pantheon e andava a illuminare la porta del tempio costruito nel 27 a.C. Da lì partiva un percorso che portava l'imperatore al Mausoleo distante mezzo miglio romano (739 metri): 13 minuti di passeggiata giusto in tempo per assistere all'entrata del sole nel sepolcro. È questa l'ipotesi dell'archeologa Paola Virgili. Nel dvd della Pdm Gheos srl allegato al volume "Pantheon, storia e futuro", Gangemi Editore, la simulazione dell'entrata del Sole nel Pantheon il 23 settembre a mezzogiorno".

Spettacolo

Lo spettacolo del Pantheon visibile una sola volta all'anno: così il 21 aprile il sole illuminava l'Imperatore -

www.lastampa.it/roma/2020/04/21/video/lo_spettacolo_del_pantheon_visibile_una_sola_volta_all_anno_cosi_il_21_aprile_il_sole_illuminava_l_imperatore-377567/ -

"Il ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo celebra il Natale di Roma con un video esclusivo. La luce e l'astronomia, che nell'età imperiale erano al centro della Dies Romana, sono le protagoniste di un video che il ministero ha pubblicato il 21 aprile in anteprima internazionale sul proprio canale YouTube. Un timelapse realizzato dall'ufficio stampa del Mibact che riproduce uno dei primi effetti speciali della storia. Ogni 21 aprile, a mezzogiorno, il sole entra infatti nell'oculus del Pantheon con un'inclinazione tale da creare un fascio di luce che centra perfettamente il portale

d'ingresso. A quell'ora esatta, quando l'Imperatore varcava la soglia del tempio tutto il suo corpo era immerso nella luce. Un video esclusivo con un Pantheon senza nessun visitatore che rende questo momento unico nella sua drammaticità."

Ritorna l'osservazione fatta in precedenza. Le Palilie erano festeggiate il 21 Aprile. Solo con Claudio si iniziò a festeggiare il Natale di Roma. Le Palilie erano festeggiate all'Ara di Vesta. Dato che il Natale di Roma erano anche le Palilie non c'è motivo di credere che Claudio andasse a festeggiare al Pantheon invece che al tempio di Vesta. In merito alle affermazioni del Mibact, è fondamentale avere un riferimento letterario antico sui riti che gli imperatori facevano, il 21 Aprile, e che riti poi facevano in generale nel Pantheon. Si dice anche "La luce e l'astronomia, che nell'età imperiale erano al centro della Dies Romana". A tal proposito, sarebbe fondamentale avere un riferimento letterario antico. Cassio Dione dice che il Pantheon, nelle intenzioni di Agrippa, doveva contenere la statua di Augusto, insieme alle decorazioni relative a diverse divinità. Cassio Dione non dice che la luce, proveniente da un foro nella volta, operava l'effetto che si vede oggi il 21 Aprile.

In conclusione

Caio Plinio Secondo, conosciuto come Plinio il Vecchio (Como, 23 – Stabia, 25 ottobre 79), è stato uno scrittore, naturalista, filosofo naturalista, comandante militare e governatore provinciale romano. Il Pantheon di Agrippa è stato distrutto nell'80 AD. Quindi Plinio è testimone oculare di questo Pantheon. Non parla di un oculus nel soffitto del Pantheon. Dice che sul tetto c'erano delle statue. Anche se ci fosse stato un oculus, non aveva per Plinio alcun significato degno di nota. Anche Cassio Dione non parla di oculus. Non abbiamo alcun motivo, anche se fosse stato rotondo a cielo aperto, di supporre l'esistenza di una cupola in cemento con al centro un buco tale che il 21 Aprile la luce si proiettasse sulla porta dell'edificio tale da illuminare una persona dalla testa ai piedi, e che questa persona fosse Augusto.

L'effetto del sole al 21 Aprile è legato al Pantheon di Adriano, non a quello di Agrippa o Augusto.

References

- [1] Sparavigna, Amelia Carolina and Dastrù, Lidia, The Pantheon, Eye of Rome, and Its Glimpse of the Sky (May 27, 2018). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3185748> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3185748>
- [2] Sparavigna, Amelia Carolina. (2020). Brindisi e il suo giorno natale, tra cronologia ed astronomia. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4434668>
- [3] Marta Conventi (2004). Città romane di fondazione. (No. 130). L'Erma di Bretschneider, ISBN: 978-88-913-0349-3
- [4] Eckstein, A. M. (1979) . The Foundation Day of Roman Coloniae. California Studies in Classical Antiquity, 12, 85-97.
- [5] Theodor Mommsen (1882). Römische Staatsrecht, Leipzig.
- [6] Tibiletti, Gianfranco (1968). La struttura topografica antica di Pavia, in Atti del Convegno di studio sul centro storico di Pavia, Pavia 4-5 luglio 1964.
- [7] Nissen, H. (1869). Das Templum, antiquarische Untersuchungen, mit astronomische Hülfsstafeln von B. Tiele. Weidmannsche Buchhandlung, Berlin.
- [8] Valeton, I. M. J. (1893). De Templis Romani. (Continuantur ex Vol . XX). Mnemosyne. Jan 1893 E. J. Brill.
- [9] Amelia Carolina Sparavigna. Bononia, the Roman Bologna: Archaeoastronomy and Chronology. 2020. <hal-02186103v4>
- [10] Amelia Carolina Sparavigna. Piacenza e la Luna. 2019. <hal-02113046>
- [11] A. Magdelain, L'inauguration de l'urbs et l'imperium, MEFRA LXXXIX, 1977, p.11.
- [12] Sparavigna, Amelia Carolina. (2021, July 3). Il Tempio Romano ed alcune questioni di terminologia come illustrati da Ferdinando Castagnoli (1984). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5062620>
- [13] Thesaurus Cultus Et Rituum Antiquorum (ThesCRA). J. Paul Getty museum (Los

Angeles, Calif.), Jean Charles Balty, Fondation pour le Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, Mark Greenberg, Bertrand Jaeger, Getty Publications, 2004

[14] Castagnoli, Ferdinando (1971). *Orthogonal town planning in antiquity*, Cambridge, Mass., MIT Press.

[15] Robert Hannah, Giulio Magli (2009). The role of the sun in the Pantheon's design and meaning. <https://arxiv.org/abs/0910.0128>

[16] Sparavigna, Amelia Carolina. (2019). Horologium Augusti and the reckoning of Time. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3457229>

[17] Ziolkowski, Adam (1999). *Lexicon topographicum urbis Romae* 4. Rome: Quasar. pp. 55–56.

[18] Ziolkowski, Adam (1994). Was Agrippa's Pantheon the Temple of Mars 'In Campo'?. *Papers of the British School at Rome*. 62: 261–277. doi:10.1017/S0068246200010084.

[19] Hetland, Lise (November 9–12, 2006). Graßhoff, G; Heinzelmann, M; Wäfler, M (eds.). "Zur Datierung des Pantheon". *The Pantheon in Rome: Contributions Contributions to the Conference*. Bern.

[20] Ziolkowski, Adam (November 9–12, 2006). Graßhoff, G; Heinzelmann, M; Wäfler, M (eds.). "What did Agrippa's Pantheon Look like? New Answers to an Old Question". *The Pantheon in Rome: Contributions to the Conference*. Bern: 31–34.